

APPLICATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN WOMEN'S GARMENT SEWING PRACTICE

Pulatova Muqaddas

Instructor, Specialized Technical School for Persons with Disabilities, Fergana

Abstract

The article covers the theoretical and methodological aspects of organizing practical training in sewing women's clothing on the basis of a competency-based approach in the vocational education system. The essence of the concepts of competence and competency, the structure of professional competencies of a seamstress (technological, design, materials science, quality control, workplace organization) are analyzed. The methodology of step-by-step formation of competencies in the practice of sewing women's light clothing (dress, skirt, blouse), modular training, practice-oriented situational tasks and criteria-based assessment technologies are revealed. Special attention is paid to the specific features of forming professional competencies in students with disabilities.

Keywords

competency-based approach, professional competence, vocational education, sewing, women's clothing, practical training, modular teaching, criteria-based assessment, industrial training, inclusive education.

AYOLLAR KIYIMINI TIKISH AMALIYOTIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI QO'LLASH

Pulatova Muqaddas - Farg'ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumi ta'lim ustasi pulatovamykaddasxon@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada kasb-hunar ta'limi tizimida ayollar kiyimini tikish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishning nazariy va metodik jihatlari yoritilgan. Kompetensiya va kompetentlik

tushunchalarining mohiyati, tikuvchi kasbiga oid kasbiy kompetensiyalar tarkibi (texnologik, konstruktorlik, material-shunoslik, sifat nazorati, ish o'rnini tashkil etish kompetensiyalari) tahlil qilingan. Ayollar yengil kiyimi (ko'ylak, yubka, bluzka) tikish amaliyotida kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirish metodikasi, modulli o'qitish, amaliy vaziyatli topshiriqlar va mezonli baholash texnologiyalari ochib berilgan. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola kasb-hunar maktablari, texnikumlar va maxsus ta'lim muassasalarining ta'lim ustalari, ishlab chiqarish ta'limi o'qituvchilari va metodistlari uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy kompetensiya, kompetentlik, kasb-hunar ta'limi, tikuvchilik, ayollar kiyimi, amaliy mashg'ulot, modulli o'qitish, mezonli baholash, ishlab chiqarish ta'limi, inklyuziv ta'lim.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты организации практического обучения шитью женской одежды на основе компетентностного подхода в системе профессионального образования. Анализируется сущность понятий компетенции и компетентности, структура профессиональных компетенций швеи (технологическая, конструкторская, материаловедческая, контроль качества, организация рабочего места). Раскрывается методология поэтапного формирования компетенций в практике шитья легкой женской одежды (платье, юбка, блузка), модульное обучение, практико-ориентированные ситуационные задания и критериально-ориентированные оценочные технологии. Особое внимание уделяется специфике формирования профессиональных компетенций у учащихся с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, профессиональное образование, шитье, женская одежда,

практическое обучение, модульное обучение, критериально-ориентированная оценка, производственная практика, инклюзивное образование.

KIRISH

Mehnat bozorida raqobatbardosh, o‘z kasbini puxta egallagan, mustaqil qaror qabul qila oladigan va o‘zgaruvchan ishlab chiqarish sharoitlariga tez moslasha oladigan kadrlarni tayyorlash bugungi kunda kasb-hunar ta‘limi oldida turgan eng muhim vazifadir. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni va professional ta‘limni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarida ta‘lim mazmunini ish beruvchilar talablari va kasb standartlari asosida shakllantirish, bitiruvchilarning amaliy tayyorgarligini kuchaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Bu vazifalarni hal etishning metodologik asosi sifatida jahon va mahalliy pedagogika fanida kompetensiyaviy yondashuv e‘tirof etilgan.

An’anaviy “bilim–ko‘nikma–malaka” yondashuvidan farqli ravishda, kompetensiyaviy yondashuv ta‘lim natijasini o‘quvchining real kasbiy vaziyatlarda samarali harakat qila olish qobiliyati - kompetentligi orqali belgilaydi. Tikuvchilik kasbida bu, masalan, faqat “chok turlarini bilish” emas, balki buyurtmachi talabi, mato xossasi va mavjud jihozdan kelib chiqib to‘g‘ri chokni tanlash, uni sifatli bajarish va natijani standart talablari bilan solishtira olishni anglatadi.

Ayollar kiyimini tikish amaliyoti kompetensiyalarni shakllantirish uchun ayniqsa qulay didaktik maydon hisoblanadi: ko‘ylak, yubka, bluzka kabi buyumlar texnologik jarayonning barcha bosqichlarini - mato tanlash va bichishdan tortib detallarga ishlov berish, montaj, dazmollash va sifat nazoratigacha - yaxlit holda qamrab oladi. Ayni paytda amaliyot shuni ko‘rsatadiki, mashg‘ulotlar ko‘pincha alohida operatsiyalarni mexanik takrorlashga yo‘naltirilib, yaxlit kasbiy vaziyatda ishlash tajribasi yetarlicha shakllantirilmaydi. Ushbu ziddiyat ayollar kiyimini tikish amaliyotini kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta tashkil etish muammosini dolzarb qilib qo‘yadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati va tushunchalar tizimi

Pedagogika fanida “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari o‘zaro bog‘liq, ammo bir xil emas. A.V.Xutorskoy ta’rificha, kompetensiya - muayyan faoliyat sohasiga nisbatan oldindan belgilangan ijtimoiy talab (norma) bo‘lib, o‘zaro bog‘liq bilim, ko‘nikma, faoliyat usullari va munosabatlar majmuini ifodalaydi; kompetentlik esa shaxsning mazkur kompetensiyani egallaganligi, ya’ni unga shaxsiy munosabat va amaliy tajriba qo‘shilgan holatdir. J.Raven kompetentlikni shaxsning muayyan faoliyatni samarali bajarishi uchun zarur bo‘lgan, motivatsiya bilan chambarchas bog‘liq qobiliyatlar yig‘indisi sifatida talqin etadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning kasb ta’limidagi mohiyati ta’lim maqsadi, mazmuni va baholash tizimini bitiruvchi bajaradigan real mehnat funksiyalaridan kelib chiqib loyihalashda namoyon bo‘ladi. Bunda o‘quv jarayoni “fan mantig‘i”dan “faoliyat mantig‘i”ga ko‘chiriladi: o‘quvchi nimani bilishi emas, avvalo, nimani qila olishi va qanday vaziyatlarda qo‘llay olishi belgilab olinadi, so‘ngra shunga mos mazmun va metodlar tanlanadi.

TIKUVCHI KASBIGA OID KASBIY KOMPETENSIYALAR TARKIBI

Ayollar kiyimini tikish bo‘yicha amaliy tayyorgarlik mazmunini tahlil qilish asosida shakllantirilishi lozim bo‘lgan kasbiy kompetensiyalarning quyidagi tarkibini ajratish mumkin:

- texnologik kompetensiya - ayollar yengil kiyimi detallariga ishlov berish va buyumni yig‘ishning texnologik ketma-ketligini bilish hamda uni belgilangan sifat va vaqt me’yorlarida bajara olish;
- konstruktorlik-bichish kompetensiyasi - o‘lchov olish, andozadan foydalanish, matoga andoza joylashtirish va iqtisodli bichishni amalga oshira olish;

- materialshunoslik kompetensiyasi - mato turlari va xossalarini farqlash, buyum modeli va vazifasiga mos mato, ip, furnitura tanlay olish, matoga mos ishlov rejimlarini belgilash;
- texnik-ekspluatatsion kompetensiya - tikuv mashinasi va dazmollash jihozlarini sozlash, mayda nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish;
- sifat nazorati kompetensiyasi - operatsion va yakuniy nazoratni amalga oshirish, nuqsonlarni aniqlash, sabablarini tahlil qilish va tuzatish yo‘llarini topish;
- tashkiliy-iqtisodiy kompetensiya - ish o‘rnini oqilona tashkil etish, vaqt va materialni rejalashtirish, mehnat unumdorligini baholash;
- kommunikativ-shaxsiy kompetensiya - buyurtmachi bilan muloqot qilish, jamoada ishlash, o‘z mehnatiga mas’uliyat bilan yondashish va kasbiy o‘z-o‘zini rivojlantirish.

Ushbu kompetensiyalar bir-biridan ajralgan holda emas, balki yaxlit buyum tayyorlash jarayonida integratsiyalashgan tarzda shakllanadi. Masalan, ayollar yubkasini tikishda o‘quvchi bir vaqtning o‘zida mato tanlaydi (materialshunoslik), bichadi (konstruktorlik), belbog‘ va molniyaga ishlov beradi (texnologik), chok sifatini tekshiradi (nazorat) va ish o‘rnini tartibda saqlaydi (tashkiliy kompetensiya).

Amaliy mashg‘ulotlarda kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi

Kompetensiyaviy yondashuv asosidagi amaliy mashg‘ulot an’anaviy mashg‘ulotdan maqsadni qo‘yilishi bilanoq farq qiladi: maqsad “yon chokdagi cho‘ntakka ishlov berishni o‘rgatish” tarzida emas, balki “o‘quvchi texnik shartlarga muvofiq, belgilangan vaqtda, sifat nazorati bilan yon chokdagi cho‘ntakka mustaqil ishlov bera olishi” tarzida, ya’ni kuzatiladigan va o‘lchanadigan natija sifatida ifodalanadi. Metodikaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat.

Modulli tuzilma. Ayollar kiyimini tikish amaliyoti yaxlit kasbiy modullar - “Ayollar yubkasini tayyorlash”, “Ayollar bluzkasini tayyorlash”, “Ayollar ko‘ylagini tayyorlash” - tarzida loyihalalanadi. Har bir modul aniq yakuniy natija (texnik shartlarga

javob beruvchi tayyor buyum), zarur bilimlar ro'yxati, amaliy topshiriqlar tizimi va baholash mezonlarini o'z ichiga oladi. Modullar murakkablik bo'yicha izchil joylashtiriladi: to'g'ri yubkadan model elementlari bilan murakkablashtirilgan ko'ylakkacha.

Amaliy vaziyatli topshiriqlar. Operatsiyalarni shunchaki takrorlash o'rniga o'quvchiga real kasbiy vaziyat modeli taklif etiladi: "Buyurtmachi shifon matodan yengsiz bluzka buyurdi. Mato o'ta sirpanchiq va chetlari to'kiladi. Bo'yin o'ymasi va yeng o'ymalariga ishlov berishning maqbul usulini tanlang, tanlovingizni asoslang va bajaring". Bunday topshiriqlar bilimni vaziyatga ko'chirish, tahlil qilish va asoslangan qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Texnologik hujjatlar bilan mustaqil ishlash. O'quvchilar instruksion-texnologik kartalarni nafaqat ishlatadi, balki o'rganilgan buyum bo'yicha o'zlari tuzadi: operatsiyalar ketma-ketligini, jihoz va moslamalarni, texnik shartlarni mustaqil belgilaydi. Bu texnologik fikrlashni rivojlantiradi va bilimlarni faol shaklga o'tkazadi.

Mezonli baholash. Har bir modul yakunida o'quvchi kompleks amaliy topshiriq - tayyor buyum yoki uning tugallangan uzeli - bo'yicha baholanadi. Baholash oldindan e'lon qilingan aniq mezonlar asosida o'tkaziladi. Quyidagi jadvalda "Ayollar yubkasini tayyorlash" moduli bo'yicha baholash mezonlarining namunaviy tizimi keltirilgan.

Baholash obykti	Mezonlar	Ball ulushi
Bichish sifati	Andozaning mato yo'nalishiga to'g'ri joylashtirilishi, chok haqlarining aniqligi, mato sarfining iqtisodliligi	15 %
Texnologik ketma-ketlikka rioya qilish	Operatsiyalar tartibining to'g'riligi, har bir uzelga (vitachka, molniya, belbog', etak) ishlov berish usulining to'g'ri tanlanishi	25 %

Bajarish sifati	Chok kengligining bir tekisligi (± 1 mm), baxya qadamining to'g'riligi, namlab-issiq ishlov berish sifati, buyumning umumiy ko'rinishi	30 %
Mustaqillik va o'z-o'zini nazorat	Topshiriqni yordamga murojaat darajasi, nuqsonlarni mustaqil aniqlash va tuzatish	15 %
Mehnat madaniyati	Ish o'rnini tashkil etish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, vaqt me'yorini bajarish	15 %

Bunday baholash o'quvchiga nafaqat "qancha" olganini, balki aynan qaysi kompetensiya yetarli shakllanmaganini ko'rsatadi va keyingi ishni shu yo'nalishga qaratish imkonini beradi. O'z-o'zini baholash varaqlarini joriy etish esa refleksiya - kompetentlikning muhim tarkibiy qismini rivojlantiradi.

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Ixtisoslashtirilgan maxsus ta'lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi, chunki imkoniyati cheklangan bitiruvchining bandligi va ijtimoiy moslashuvi aynan uning real mehnat vaziyatlarida harakat qila olishiga bog'liq. Bunda kompetensiyalar tarkibi saqlanadi, ammo ularni shakllantirish yo'li moslashtiriladi: yaxlit jarayon maydaroq, o'lchanadigan qadam-natijalar zanjiriga ajratiladi; ko'rgazmali tayanchlar (rasm-li texnologik kartalar, namunalar etaloni, belgi-sxemalar) kengaytiriladi; har bir qadam yetarlicha ko'p takrorlash bilan avtomatlashtiriladi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun vaziyatli topshiriqlar yozma va tasviriy shaklda beriladi, kasbiy atamalar lug'ati imo-ishora tarjimai bilan boyitiladi. Harakatlanishida cheklovi bo'lgan o'quvchilar uchun ish o'rnini ergonomikasi va vaqt me'yorlari moslashtiriladi, ammo sifat mezonlari pasaytirilmaydi - bu bitiruvchining mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlashning zaruriy shartidir. Tajriba shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy tarzda tashkil etilgan amaliyot imkoniyati cheklangan

o‘quvchilarda “men qila olaman” ishonchini mustahkamlaydi: tayyor, foydalanishga yaroqli buyum - yubka, ko‘ylak - o‘quvchi uchun o‘z imkoniyatlarining yaqqol isboti bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA

Ayollar kiyimini tikish amaliyotida kompetensiyaviy yondashuvni qo‘llash ta’lim jarayonini alohida operatsiyalarni o‘rgatishdan yaxlit kasbiy faoliyatga tayyorlashga yo‘naltiradi. Bunda ta’lim natijasi o‘quvchining real vaziyatlarda - mato tanlashdan tayyor buyumni topshirishgacha - mustaqil va sifatli harakat qila olishi orqali belgilanadi. O‘tkazilgan tahlil kompetensiyalarni samarali shakllantirishning asosiy shartlari sifatida quyidagilarni ajratish imkonini beradi: amaliyotni yaxlit kasbiy modullar tarzida loyihalash, vaziyatli topshiriqlardan tizimli foydalanish, o‘quvchilarni texnologik hujjatlar tuzishga jalb etish hamda oldindan e‘lon qilingan mezonlar asosida baholash.

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan ishlashda kompetensiyaviy yondashuv kasbiy tayyorgarlik bilan birga korreksion-rivojlantiruvchi va ijtimoiylashtiruvchi vazifani ham bajaradi: u o‘quvchining kuchli tomonlariga tayanib, uni mehnat bozorida talab qilinadigan aniq natijaga olib boradi. Kelgusida tikuvchi kasbi bo‘yicha kompetensiyalar pasportini ishlab chiqish, har bir modul uchun vaziyatli topshiriqlar banki va raqamli baholash vositalarini yaratish ushbu yondashuvning amaliy samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent: Sano-standart, 2015. - 120 b.

3. Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Xalilov E.Z. va boshq. Kasb ta'limi uslubi. Tashkent: Fan va texnologiya, 2007. - 240 b.
4. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Tashkent: Fan, 2006. - 261 b.
5. Shoumarova N., Maqsudova M. Tikuvchilik texnologiyasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Tashkent: O'qituvchi, 2004. 320 b.
6. Abdullayeva Q.M., Yo'ldosheva M.A. Tikuvchilik buyumlarini tayyorlash texnologiyasi. Tashkent: Ilm Ziyosiy, 2008. 288 b.
7. Ismoilova Z.K., Asadov Y.M. Kasb-hunar ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. Tashkent: Fan va texnologiya, 2012. 196 b.
8. Xutorskiy A.V. Klyuchevye kompetensii kak komponent lichnostno-orientirovannoy paradigmy obrazovaniya // Narodnoe obrazovanie. 2003. - №2. S. 58–64.
9. Zeer E.F., Pavlova A.M., Symanyuk E.E. Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostnyy podxod. Moskva: MPSI, 2005.- 216 s.
10. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. London: H.K.Lewis, 1984. 251 p.
11. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetensii - novaya paradigma rezultata obrazovaniya // Vysshee obrazovanie segodnya. 2003. №5. S. 34–42.
12. Mulder M. Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education. Cham: Springer, 2017. 1142 p.
13. Skakun V.A. Organizatsiya i metodika professionalnogo obucheniya: uchebnoe posobie. Moskva: FORUM–INFRA-M, 2007. 336 s.